

Azizbek Raximov

Namangan davlat universteti

Tarix yo‘nalishi magistranti

E-mail: azizbek01042001@gmail.com

XX ASRNING 70–80-YILLARIDA O‘ZBEKISTON SSRDA OZIQ-OVQAT MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20730125>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XX asrning 70–80-yillarida O‘zbekiston SSRda yuzaga kelgan oziq-ovqat muammolari va ularni bartaraf etish bo‘yicha amalga oshirilgan tadbirlar Namangan viloyati misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida sovet agrar siyosati, paxta yakkahokimligining oziq-ovqat ta‘minotiga ta‘siri hamda aholi turmush darajasidagi o‘zgarishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat muammosi, Namangan viloyati, O‘zbekiston SSR, paxta yakkahokimligi, qishloq xo‘jaligi, sovet iqtisodiyoti.

Kirish. XX asrning 70–80-yillari Sovet Ittifoqi tarixida iqtisodiy turg‘unlik davri sifatida tavsiflanadi. Ushbu davrda ittifoq respublikalarida iqtisodiy rivojlanish sur‘atlari pasaydi, ishlab chiqarish samaradorligi kamaydi hamda aholini iste‘mol mahsulotlari bilan ta‘minlash masalasi dolzarb muammoga aylandi. O‘zbekiston SSRda esa mazkur holat paxta yakkahokimligi tufayli yanada murakkablashdi [1, B. 548].

Respublika qishloq xo‘jaligining asosiy qismi paxta yetishtirishga yo‘naltirilganligi sababli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish ikkinchi darajaga tushib qoldi. Natijada go‘sht, sut, tuxum, kartoshka va g‘alla mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyoj boshqa hududlar hisobidan qoplanar edi [2, B. 391].

Tadqiqotda tarixiylik, qiyosiy tahlil, tizimlilik va xolislik tamoyillaridan foydalanildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi materiallari, statistik to‘plamlar va ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi.

Asosiy qism. Paxta yakkahokimligi va oziq-ovqat tanqisligi 1970-yillarga kelib O‘zbekiston SSR SSSR paxtasining qariyb 65 foizini yetishtirar edi. Respublika qishloq xo‘jaligida paxta maydonlarining kengayishi g‘alla, yem-xashak va sabzavot ekinlari maydonlarining qisqarishiga olib keldi [1, B. 553].

Namangan viloyatida ham ekin maydonlarining asosiy qismi paxta yetishtirishga safarbar etilgan edi. Natijada aholi ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi talab darajasiga yetmadi. 1975–1985-yillarda viloyatda aholi sonining ortishi oziq-ovqatga bo‘lgan talabni yanada kuchaytirdi. Davlat do‘konlarida go‘sht va sut mahsulotlarining yetishmasligi, navbatlarning ko‘payishi hamda ayrim mahsulotlarning talon tizimida tarqatilishi kuzatilgan [4, 276-fond, 1-ro‘yxat, 415-ish].

Chorvachilikdagi muammolar Namangan viloyatida yem-xashak bazasining yetarli emasligi chorvachilik rivojlanishini cheklab qo‘ydi. Paxta maydonlarining kengayishi yem-xashak ekinlari maydonlarining qisqarishiga olib keldi. 1980-yillar boshlarida viloyatda go‘sht va sut ishlab chiqarish rejalari muntazam bajarilmagan. Chorva mahsuldorligi ittifoqning boshqa hududlariga nisbatan ancha past bo‘lgan [6, B. 112]. Sovet iqtisodiy tizimining asosini markazlashgan rejalashtirish tashkil etgan bo‘lib, barcha qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmi va turi Moskva tomonidan belgilangan. O‘zbekiston SSR qishloq xo‘jaligi asosan paxta yetishtirishga ixtisoslashtirilganligi sababli oziq-ovqat ekinlarini ko‘paytirish bo‘yicha mahalliy tashabbuslar cheklangan edi. Natijada respublika oziq-ovqat mahsulotlarining muhim qismini boshqa ittifoq respublikalaridan olib kelishga majbur bo‘ldi [2, B. 394-395]. 1970–1980-yillarda O‘zbekistonda yetishtirilayotgan paxtaning katta qismi ittifoq sanoati ehtiyojlari uchun yuborilgan bo‘lsa-da, buning evaziga aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash masalasida sezilarli ijobiy o‘zgarish kuzatilmadi. Ayniqsa, go‘sht va sut mahsulotlari, sariyog‘, shakar va don mahsulotlari ta‘minotida muntazam uzilishlar kuzatilgan [3, B. 487-489].

Namangan viloyatida aholi sonining o‘sishi va oziq-ovqatga talabning ortishi Namangan viloyati O‘zbekiston SSRdagi eng zich aholi yashaydigan

hududlardan biri hisoblangan. 1970–1989-yillar oralig’ida viloyat aholisi sezilarli darajada ko‘paydi. Demografik o‘shish oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortishiga olib keldi. Biroq ishlab chiqarish hajmining talab darajasida o‘smasligi natijasida taqchillik kuchaydi. Ayniqsa, shahar aholisi davlat savdo tarmog’iga qaram bo‘lib qolgan edi. Namangan, Chust va Pop shaharlaridagi savdo korxonalarida ayrim mahsulotlar faqat ma’lum kunlarda sotilgan. Ba’zi hollarda mahsulotlarni xarid qilish uchun uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Tomorqa xo‘jaliklarining oziq-ovqat ta’minotidagi o‘rni Oziq-ovqat muammolarini yumshatishda aholi tomorqa xo‘jaliklari muhim rol o‘ynagan. Sovet statistik ma’lumotlariga ko‘ra, shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining sezilarli qismini yetishtirgan [6, B. 145-146]. Namangan viloyatida ko‘plab oilalar tomorqa yerlarida sabzavot, poliz ekinlari va meva mahsulotlari yetishtirib, o‘z ehtiyojlarini qondirish bilan birga mahalliy bozorlarda ham sotishgan. Ayrim hollarda tomorqa xo‘jaliklaridan olingan mahsulotlar davlat sektorida ishlab chiqarilgan mahsulotlardan ko‘proq bo‘lgan. Bu holat sovet qishloq xo‘jaligi tizimining samarasizligini ham ko‘rsatib beradi. Chunki juda kichik yer maydonlariga ega bo‘lgan tomorqa xo‘jaliklari yirik kolxoz va sovxozlarga nisbatan yuqori samaradorlikka erishgan [7, B. 203-205]. 1970–1980-yillarda Sovet Ittifoqida qishloq xo‘jaligini boshqarish markazlashgan reja asosida olib borilganligi sababli hududlarning tabiiy va iqtisodiy imkoniyatlari yetarli darajada hisobga olinmagan. O‘zbekiston SSR uchun paxta yetishtirish strategik vazifa sifatida belgilangan bo‘lib, qishloq xo‘jaligi resurslarining katta qismi aynan shu sohaga yo‘naltirilgan. Natijada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga ajratiladigan yer maydonlari va moddiy-texnik vositalar qisqarib bordi. Bu holat ayniqsa Farg‘ona vodiysi viloyatlarida, jumladan Namangan viloyatida yaqqol namoyon bo‘ldi.

Paxta hosildorligini oshirish maqsadida sug‘orish tarmoqlari kengaytirildi, mineral o‘g‘itlar va kimyoviy vositalardan foydalanish hajmi ortdi. Biroq ushbu chora-tadbirlarning aksariyati oziq-ovqat ekinlari yetishtirishga emas, balki paxta yetishtirishga xizmat qilgan. Natijada hududning agrar salohiyati bir yoqlama rivojlandi va ichki iste’mol bozori ehtiyojlari to‘liq qondirilmadi [1, B. 560-561]

Sovet iqtisodiy tizimida mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan bir qatorda ularni taqsimlash tizimi ham markazlashgan holda boshqarilgan. O‘zbekiston SSRda ishlab chiqarilgan ayrim qishloq xo‘jaligi mahsulotlari

ittifoq miqyosidagi ehtiyojlarni qondirish uchun boshqa hududlarga yuborilgan. Shu sababli mahalliy bozorlarda ayrim mahsulotlar yetishmovchiligi yuzaga kelgan. Namangan viloyatida go'sht, sut mahsulotlari va sariyog' kabi oziq-ovqat mahsulotlarining do'konlarga muntazam yetkazib berilmasligi aholi noroziligiga sabab bo'lgan [4, 276-fond, 1-ro'yxat, 415-ish]. Ayrim hollarda mahsulotlarni xarid qilish uchun bir necha soatlab navbat kutishga to'g'ri kelgan. Bu esa aholining kundalik turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatgan hamda norasmiy savdo shakllarining rivojlanishiga zamin yaratgan.

Oziq-ovqat taqchilligi sharoitida dehqon bozorlari aholining oziq-ovqat bilan ta'minlanishida muhim o'rin egalladi. Namangan viloyatidagi dehqon bozorlari orqali tomorqa xo'jaliklarida yetishtirilgan mahsulotlar sotilgan. Bu bozorlarda mahsulotlar davlat savdo tarmoqlariga nisbatan qimmatroq bo'lsa-da, ularning doimiy mavjudligi aholini ushbu savdo shakliga murojaat qilishga undagan. 1980-yillarning o'rtalariga kelib dehqon bozorlari orqali sabzavot, meva, go'sht va sut mahsulotlarining muhim qismi realizatsiya qilina boshlandi. Bu holat aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qisman qondirgan bo'lsa-da, davlat savdo tizimining samarasizligini ham ko'rsatib berdi [7, B. 208–210]. Oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi aholining turmush darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Oila byudjetida oziq-ovqat xarajatlarining ulushi ortib bordi, iste'mol madaniyati va ovqatlanish sifati pasaydi. Ayniqsa, bolalar va keksalar uchun zarur bo'lgan mahsulotlarning yetishmasligi ijtimoiy muammolarni keltirib chiqardi [2, B. 398-400].

Shuningdek, oziq-ovqat tanqisligi aholining davlat boshqaruvi va iqtisodiy siyosatga bo'lgan munosabatiga ham ta'sir ko'rsatdi. 1980-yillarning oxirlariga kelib iqtisodiy islohotlar zarurati tobora yaqqol sezila boshladi [3, B. 515–518]. Bu esa keyinchalik qayta qurish siyosati va mustaqillik davridagi agrar islohotlar uchun muhim omillardan biri bo'ldi. Oziq-ovqat taqchilligi aholining kundalik turmush tarziga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Doimiy navbatlar, mahsulotlarning cheklangan miqdorda sotilishi va sifat muammolari fuqarolarning davlat savdo tizimiga bo'lgan ishonchini pasaytirgan. 1980-yillarning o'rtalariga kelib norasmiy iqtisodiyot, ya'ni bozorlardagi erkin savdo hajmi oshib bordi [7, B. 214–216]. Namangan viloyatida dehqon bozorlari aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim manbaga aylandi. Bozor narxlari davlat narxlaridan yuqori bo'lsa-da, mahsulotlarning mavjudligi aholini shu

bozorlarga murojaat qilishga majbur qilgan. 1982-yilda qabul qilingan Oziq-ovqat dasturi doirasida Namangan viloyatida yangi chorvachilik komplekslari tashkil etildi, parrandachilik xo‘jaliklari kengaytirildi hamda intensiv bog‘dorchilikka e‘tibor kuchaytirildi. Shuningdek, irrigatsiya tarmoqlarini ta‘mirlash va qishloq xo‘jaligi texnikalarini yangilash bo‘yicha ishlar olib borildi. Biroq dastur kutilgan natijani bermadi [5, B. 34–37]. Sababi, asosiy ekin maydonlari paxta yetishtirish uchun saqlab qolingani edi. Shuning uchun oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi o‘shish aholi ehtiyojlarini to‘liq qondira olmadi. Natijada 1980-yillarning oxirigacha oziq-ovqat tanqisligi muammosi saqlanib qoldi. SSSR Oziq-ovqat dasturi va uning natijalari 1982-yilda KPSS MK va SSSR Ministrlar Soveti tomonidan “Oziq-ovqat dasturi” qabul qilindi [5, B. 5–8]. Dastur qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni ko‘paytirish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlashni yaxshilashni ko‘zda tutgan edi. Namangan viloyatida ham intensiv bog‘dorchilikni rivojlantirish, tomorqa xo‘jaliklarini kengaytirish, parrandachilik komplekslarini qurish, sug‘orish tarmoqlarini rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Biroq markazlashgan reja tizimi va paxta yakkahokimligi saqlanib qolganligi sababli ushbu chora-tadbirlar kutilgan natijani bermadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston SSRda oziq-ovqat muammolari tabiiy omillar emas, balki ma‘muriy-buyruqbozlik tizimi va noto‘g‘ri agrar siyosat natijasi edi. Namangan viloyati qishloq xo‘jaligi imkoniyatlariga ega bo‘lishiga qaramasdan, paxta rejasini bajarishga yo‘naltirilgan siyosat sababli aholini oziq-ovqat bilan to‘liq ta‘minlay olmadi. 1980-yillarning ikkinchi yarmida boshlangan qayta qurish siyosati ayrim ijobiy natijalarni bergan bo‘lsa-da, tizimning chuqur inqirozi oziq-ovqat muammolarini to‘liq bartaraf etishga imkon bermadi.

Xulosa. XX asrning 70–80-yillarida O‘zbekiston SSRda yuzaga kelgan oziq-ovqat muammolari sovet iqtisodiy tizimining ichki ziddiyatlari bilan bog‘liq edi. Namangan viloyati misolida olib borilgan tahlillar paxta yakkahokimligi, markazlashgan rejalashtirish va agrar siyosatdagi nomutanosibliklar oziq-ovqat tanqisligining asosiy sabablari bo‘lganligini ko‘rsatadi. Mazkur tarixiy tajriba mustaqillik yillarida qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va fermerlik harakatini rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirdi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Namangan viloyatida mavjud tabiiy-geografik imkoniyatlar, unumdor yer resurslari va mehnat salohiyatidan oziq-ovqat mahsulotlari

ishlab chiqarishni kengaytirishda to‘liq foydalanilmagan. Bunga markazlashgan rejalashtirish tizimi, paxta yetishtirish bo‘yicha yuqoridan belgilangan majburiy rejalar hamda mahalliy ehtiyojlarning yetarlicha hisobga olinmaganligi sabab bo‘lgan.

1982-yilda qabul qilingan Oziq-ovqat dasturi va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishga qaratilgan boshqa chora-tadbirlar ayrim ijobiy natijalarni bergan bo‘lsa-da, mavjud tizimli muammolarni to‘liq bartaraf eta olmadi. Oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi, iste‘mol bozoridagi nomutanosibliklar va aholi turmush darajasidagi muammolar 1980-yillarning oxirigacha saqlanib qoldi.

Shuningdek, mazkur davr tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiyotning bir yoqlama rivojlanishi va qishloq xo‘jaligini faqat bitta strategik mahsulot yetishtirishga yo‘naltirish uzoq muddatda oziq-ovqat xavfsizligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu jihatdan qaraganda, mustaqillik yillarida O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, fermerlik harakatini rivojlantirish, oziq-ovqat ekinlari maydonlarini kengaytirish hamda ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan ta‘minlashga qaratilgan islohotlar tarixiy zarurat sifatida maydonga chiqdi.

Namangan viloyati misolida olib borilgan tahlillar sovet davridagi agrar siyosatning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini chuqurroq o‘rganish, hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda tarixiy tajribani baholash va undan bugungi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash siyosatida samarali foydalanish muhim ilmiy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Mazkur masalalarning o‘rganilishi nafaqat tarix fani, balki iqtisodiyot, qishloq xo‘jaligi va ijtimoiy rivojlanish yo‘nalishlaridagi tadqiqotlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekistonning yangi tarixi. Ikkinchi kitob: O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: Sharq, 2000. – 688 b.
2. Alimova D.A., Rajabov Q. O‘zbekiston tarixi (1917–1991). – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. – 560 b.
3. Karimov Sh., Shamsutdinov R. O‘zbekiston tarixi. – Toshkent: Sharq, 2010. – 624 b.
4. Namangan viloyati davlat arxivi. 276-fond, 1-ro‘yxat, 415-ish.

5. KPSS MK va SSSR Ministrlar Sovetining 1982-yil maydagi «Oziq-ovqat dasturi» materiallari.

6. O‘zbekiston SSR xalq xo‘jaligi statistik to‘plamlari (1970–1985-yillar). – Toshkent: O‘zbekiston, 1970–1985.

7. Rasulov A. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi tarixi. – Toshkent: Fan, 2008. – 312 b.

ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЗБЕКСКОЙ ССР В 1970–1980-Е ГОДЫ И МЕРЫ ПО ИХ РЕШЕНИЮ (НА МАТЕРИАЛАХ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).

Аннотация. В статье анализируются продовольственные проблемы Узбекской ССР в 1970–1980-х годах и меры по их решению на примере Наманганской области. Освещаются особенности аграрной политики СССР, влияние хлопковой монокультуры на обеспечение населения продовольствием и изменения уровня жизни населения.

Ключевые слова: продовольственная проблема, Наманганская область, Узбекская ССР, хлопковая монокультура, сельское хозяйство.

FOOD SUPPLY PROBLEMS IN THE UZBEKISTAN SSR DURING THE 1970s–1980s AND THEIR SOLUTIONS: THE CASE OF NAMANGAN REGION

Abstract. This article analyzes food supply problems in the Uzbekistan SSR during the 1970s and 1980s and measures taken to address them through the example of Namangan region. The study examines Soviet agrarian policy, the impact of cotton monoculture on food security, and changes in living standards.

Keywords: food problem, Namangan region, Uzbekistan SSR, cotton monoculture, agriculture, Soviet economy.